

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Qo‘shnazarova Mahfuza Ollayorovna

Xorazm viloyati Urganch tumani 6-son maktabning
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Kalandarova Oysha Boboxonovna

Xorazm viloyati Urganch tumani 6-son maktabning
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich ta’limda dars jarayonlarini tashkil etish, o‘quvchilar bilan ishlashning zamonaviy yondashuvlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: ta’lim-tarbiya, dars, zamonaviy, metodlar, yondashuv, pedagogik jarayon.

O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sohasida o‘tkazilayotgan tub islohotlarning mazmuni bugungi kunda ta’lim jarayonini loyihalashga yangicha yondashuv bilan boyib bormoqda. Ta’limga zamonaviy yondashuv ta’lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali boshqarish va qo‘yilgan o‘quv maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlaydi. Boshlang‘ich sinflarda ta’lim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv –vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslangan hamda kutilgan natijaga erishishni ta’minlovchi pedagogik jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizimdir.

Ta’lim texnologiyalari pedagogik faoliyatning ma’lum sohasini qamrab oladi. Didaktik jarayon bosqichlarini muayyan ketma-ketlikda qurish o‘quvchilarning bilim faoliyatini mavzu bo‘yicha belgilangan maqsadlarga mos holda tanlangan o‘qitish metodlari yordamida tashkil etish demakdir. Boshlang‘ich sinflarda ta’lim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv - o‘z mohiyati va mazmuniga ko‘ra, ma’lum pedagogik nazariyaga asoslangan, u yoki bu tasnifga tegishli bo‘ladi. Ularning samaradorligi to‘g‘risida fikr yuritilganda o‘qitish jarayonini izga soladigan va uni maqsadli yo‘naltira oladigan, o‘qituvchi va o‘quvchining hamkorlikdagi

faoliyatini ta'minlash barcha ta'lim muassasalarining oldiga qo'yilayotgan maqsadga nechog'lik erishilayotganini ko'zda tutish kerak.

O'quvchilarga bilim berishda samarali qo'llansa bo'ladigan interfaol uslublar, didaktik o'yinlar, o'quvchilarga mos metodlar, ta'limiy mashqlardan kiritilgan. Bu o'yin mashqlaridan darslarda ta'limiy musobaqa tarzida ham foydalansa bo'ladi va ular 25-35 o'quvchiga mo'ljallangan. O'quvchilarga darslarda singdirilgan kompetensiyaviy yondashuvlar, ular hayotida, albatta, asqotadi degan umiddaman. Xullas, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, bilim sifatini oshirishda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim sifat samaradorligini oshishida bu maqola yaxshi xizmat qila oladi, deb o'ylaymiz. Zero, bugungi kunda o'qituvchining qilayotgan mehnati, albatta, ertaga o'z samarasini beradi.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari jamiyatimiz rivojlanishiga ta'sir etuvchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Axborot texnologiyalari insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ham mavjud bo'lib, hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos xususiyati shundaki, axborot texnologiyalari barcha mavjud texnologiyalar, xususan yangi texnologiyalar orasida yetakchi o'rin egallamoqda. Axborot texnologiyasi va texnik vositalar samarasini belgilaydigan didaktik materiallardan keng foydalanish zamonaviy pedagogik texnologiyalarning asosiy belgilaridan biridir.

Axborotli ta'lim jarayoni oldindan pedagogik loyihalangandagina ko'zlangan maqsadga erishish mumkin. Pedagogik jarayonni kompyuterlashtirish asosiy yo'nalishlaridan biri va zamonaviy pedagogic texnologiyalarning shug'ullanishi lozim bo'lgan sohasidir.

O'qitishning zamonaviy axborot texnologiyalari o'quvchining emas, u, eng avvalo o'qituvchining texnologiyasidir. O'quvchi-talaba zamonaviy axborot texnologiyasini o'rganmaydi, balki uning mahsulotidan o'qitishning texnik vositasi sifatida foydalanadi. O'qituvchi zamonaviy texnologiyalarni qo'llab darsga tayyorlanadi, darsni tashkil qiladi, o'quvchilar bilimni nazorat qiladi va uning vazifasi ta'lim mazmunini takomillashtirish uchun kompyuterlashtirishning eng

yuqori darajasidagi axborot texnologiyalarini ta’lim jarayoniga olib kirishdan iborat bo’ladi.

Axborot texnologiyalaridan faqat o’quv jarayonida emas, balki uzluksiz ta’lim tizimida faoliyat yuritayotgan o’qituvchilarni ilmiy texnik va maxsus axborot bilan ta’minlaydigan axborot ishida, ta’lim tizimini boshqarishda va kadrlarning malakasini oshirish hamda ularni qayta tayyorlash tizimida ham foydalanish mumkin. Rivojlangan mamlakatlarda axborot texnologiyalarini ta’limga joriy etishda ularning texnik vositalarini integratsiyalash asosiy yo’nalish bo’lmoqda. Shu munosabat bilan, hatto «multimedia» tushunchasi paydo bo’ldiki, u o’qitishda ko’pchilik texnik vositalardan kompleks foydalanishni bildiradi. Multimediani qo’llagan holda eng muhim narsa o’quvchilarni kerakli axborotni tanlab olishga o’rgatishdan iborat bo’ladi. O’qituvchining vazifasi axborotni berishdan iborat emas, balki uni topishda yordam berishdan iborat bo’ladi, o’qituvchi bilimlar sohasida yo’l ko’rsatuvchi hamdir.

Xulosa qilib aytganda, ta’limda axborot texnologiyalari o’quvchini yangi mavzuni puxta o’zlashtirishga va ta’lim sifatini oshishiga xizmat qiladi. O’quvchilar qanchalik kreativ fikrlab, mustaqil bajara olsalar biz maqsadga erishgan bo’lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Moliya. 2003.
2. Xo’jayev.N.X., Xodiyev.B.Y., Baubekova.G.D., Tilabova.N.T. Yangi pedagogik texnologiyalar. O’quv qo’llanma. Toshkent: Fan. 2002